

TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI JORIY ETISHNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

J. J. Jonibekov

Oriental universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19328151>

Annotatsiya

Ushbu tezisda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan keng qamrovli ishlar mazmuni yoritilgan. Menejmentni boshqarish tizimini takomillashtirishning umumiy sifatga ta'siri, raqobatbardoshlikka erishish uchun zamonaviy oliy o'quv yurtlarida sifat menejmenti tizimi faoliyatini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ta'lim muassasalari talabalarni ta'lim xizmatlarining iste'molchisi sifatida baholab, o'quv dasturlari va rejalarini takomillashtirish, zarur o'zgartirishlar kiritish, yangi yuzaga kelayotgan talablarni oldindan o'rganish hamda ularni amaliyotga joriy etish orqali ta'lim xizmatlari sifatini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Mazkur jarayonda sifat menejmenti tizimining ta'lim xizmatlari bozoridagi o'zgarishlarga moslashuvi alohida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, sifat, ta'lim xizmatlari bozori, raqobatbardoshlik, sifat menejmenti, iste'molchi, tibbiy ta'lim.

Bugungi globallashtirish va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida yuqori malakali, raqobatbardosh hamda zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlash jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va uning sifatini muntazam oshirib borish zarurati yuzaga kelmoqda.

Hozirgi kunda ta'lim sifatini boshqarishda zamonaviy yondashuvlardan biri sifat menejmenti tizimini joriy etish hisoblanadi. Ushbu tizim ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda ta'lim xizmatlari sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, sifat menejmenti tizimi orqali ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida uzluksiz monitoring va baholashni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Tibbiyot ta'limida sifat menejmenti tizimini joriy etish nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham yuqori darajada shakllantirishga yordam beradi. Bu esa kelajakda malakali shifokorlar tayyorlash, sog'liqni saqlash tizimi samaradorligini oshirish va aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilashga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida sifat menejmenti tizimini joriy etishning ta'lim sifati va samaradorligiga ta'sirini o'rganishdan iborat.

Ta'lim sifatini ta'minlashda turli yondashishlar mavjud bo'lib, bunda asosiy e'tibor professor-o'qituvchilar tarkibiga qaratilsa, ikkinchi tomondan ta'lim berish texnologiyasi hamda pedagogik mahoratga qaratiladi. Albatta, bu omillarning barchasi sifat menejmentini shakllantirish, ularning tarkibini aniqlash jarayonida barcha ishtirokchilar — talabalardan tortib o'quv-yordamchi xodimlarga faol ishtirok etishi muhim deb hisoblaymiz.

U. Deming "Sifatni boshqarish mukammallikka erishishni anglatmaydi. U bozor uchun maqbul sifat darajasiga erishishdir", deb hisoblaydi [4]. J. Juran sifatga "foydalanishga qulaylik" sifatida ta'rif beradi.

J. Harrington sifatni "iste'molchiga ma'qul bo'lgan narxda uning talablarini yetarli darajada yoki ortig'i bilan qondirish" deb tavsiflaydi. Sifat menejmenti muammolari bilan shug'ullangan yana bir amerikalik mashhur olim F. Krosbi, ZD (nol nuqsonlar) — "nuqsonsiz mahsulot ishlab chiqarish" tushunchasini ishlab chiqqan.

O'zbekistonda sifat menejmentini boshqarish tizimini takomillashtirishning umumiy muammolarini o'rganish bo'yicha mahalliy olimlarimiz Yo.A. Abdullaev, A.Sh. Bekmurodov, B.B. Berkinov, M.A. Ikramov, N.Q. Yo'ldoshev, A.M. Qodirov, Sh.J. Ergashxo'jaev, R.I. Nurimbetov va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida yoritib o'tilgan. Olimlarning tahliliga ko'ra, sifat — bu murakkab falsafiy, iqtisodiy va sotsial tushuncha bo'lib, u ko'plab ta'riflar orqali ifodalanadi.

Masalan, buyuk antik olim Aristotel sifatni predmetlar orasidagi farqlar, "yaxshi-yomon" belgilar bilan ajratish deb tushuntirgan bo'lsa, ensiklopedik buyuk olim Ibn Sinoning fikricha sifat tajribaga, tahlilga, sintezga, umumlashtirishga asoslanadi. Mir Alisher Navoiy sifat tushunchasini bilim va donolik kabi tushunchalar bilan bog'lagan holda ko'rib chiqqan. Nemis olimi Gegel sifat bu — narsaning birinchi navbatda haqiqiy, aniq mavjudligi bilan aniqlanadi, narsa sifatini yo'qotishi bilan u o'zligini yo'qotadi, deb ta'riflagan.

Adabiyotlar tahlili ko'rsatishicha, "sifat" tushunchasi oxirgi yarim asrdan ko'p vaqt mobaynida o'z rivojlanish yo'lini quyidagicha bosib o'tgan:

- ✓ o'tgan asrning 60-yillaridan tovarlar sifatiga yo'naltirilganlikka;
- ✓ XX asrning 80-yillarigacha sifatni boshqarish tizimi rivojlanishiga yo'naltirilganlikka;
- ✓ XXI asr boshida inson sifati, ta'lim sifati, intellektual resurslar sifatiga yo'naltirilganlikka.

Ko'p rivojlangan mamlakatlar oliy ta'lim tizimida sifat menejmentini joriy qilish amaliyotida oliy ta'lim sifatini oshirishda davlat, jamiyat, ish beruvchilar, talabalar va ularning ota-onalari ham o'z talablarini qondirish masalasiga alohida e'tibor qaratadilar. Shu bois, xorijiy mamlakatlarda oliy ta'lim muassasalarining ko'pchiligi o'z faoliyatida sifat menejmenti tizimini shakllantirishda asosiy e'tiborni davlat umummajburiy ta'lim standartlariga, davlat attestatsiyasi hamda oliy o'quv yurtlari akkreditatsiyasiga qaratadi.

Shu sababli sifat menejmenti tizimini ishlab chiqish va joriy etish juda mehnat sig'imi yuqori va uzoq vaqt talab etadigan jarayon bo'lib, odatda bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi: korxonadagi mavjud vaziyatni tahlil etish va xodimlarni o'qitish; hujjatlarni ishlab chiqish va xodimlar ish faoliyatini o'zgartirish; sifat menejmenti tizimining ichki auditini amalga oshirish.

Umuman olganda, sifat menejmenti tizimi (SMT) — sifatga umumiy rahbarlik qilish uchun zarur bo'lgan tashkiliy tuzilmalar, uslublar, jarayonlar va resurslarning yig'indisi hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot ishini mazmunini yoritishda tavsiflash, qiyoslash, kuzatish va tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Zamon talabiga mos sog'liqni saqlash mutaxassislarini tayyorlash sifati mavjud va birgalikdagi ko'plab omillar bilan ta'minlanadi. Faoliyatlarning natijaviy va samarali bo'lishi

uchun kafedra darajasida sifat menejmenti tizimi ishlab chiqilishi lozim. Kafedra sifat menejmenti tizimi davlat ta'lim standartlari talablariga, joriy va kelgusida ish beruvchilarning murojaatlariga, kafedraning ichki ehtiyojiga — ya'ni o'z-o'zini rivojlantirish va takomillashtirishga muvofiq mutaxassislarni tayyorlash sifatiga erishish imkoniyatini yaratadi. Tibbiyot oliy ta'lim muassasasida sifat menejmenti tizimi doirasida mutaxassislarni tayyorlashda quyidagilar e'tiborga olinishi lozim: Kompleks va individual o'quv rejalarini va ishchi dasturlarni samarali ishlab chiqish, ularni kelishish jarayoni, mavjud namunaviy o'quv rejalarini o'rganish va tahlil qilish, ishchi dasturlar sifatini oshirish; Mutaxassislarning malakaviy tavsiflari va talablarini ishlab chiqishda mavjud mutaxassislik standartlari va malakaviy tavsiflar hamda talablar sifatini o'rganish, buyurtmachilarning talablarini aniqlash, soha rivojlanishini tahlil qilish, yangi mutaxassislik bo'yicha malakaviy tavsiflar va talablarni ishlab chiqishda innovatsion ishlanmalarni kiritish; Mutaxassislarni yuqori sifatli tayyorlashda kadrlarga ta'lim berish jarayonida ijodiy va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quv kursini yaratish va o'quv qo'llanma yozishni tashkil etishni boshqarish; Mutaxassisliklar ehtiyoj sohasida marketing va abituriyentlarni kasbga yo'naltirishni to'g'ri tahlil qilish; Yuqori sifatli o'quv jarayonini ta'minlashda ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini sifatli o'tkazish va loyihalashtirish; Mutaxassislarni tayyorlash ustidan nazorat jarayoni orqali olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalar reytingini tashkil etish; O'quv laboratoriya bazasi, darsliklar va o'quv-uslubiy qo'llanmalarni zamonaviy yo'nalishlar bilan yangilash, uslubiy ishlanmalar bilan ta'minlash jarayonlarini amalga oshirish.

Xulosa

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida sifat menejmentini joriy etish imkoniyatlarini o'rganish, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida sifat menejmenti tizimini joriy etishga ta'sir etuvchi omillar guruhini aniqlash va ularning natijalarini mamlakatimiz tibbiyot tarmog'i uchun malakali kadrlar tayyorlashda yetakchi oliy ta'lim muassasalari oldida bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent sh., 2020 yil 23 sentabr. O'RQ-637-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-son Qarori.
3. Umarovna, T. M. (2024). TA'LIM TIZIMI RAHBARINING FAOLIYATI VA BOSHQARISHDAGI INNOVATSION FAOLLIGI. Formation of Psychology and Pedagogy as Interdisciplinary Sciences, 3(29), 197-201.
4. Edwards, Deming va falsafiy boshqaruv. <http://quality.eup.ru/MATERIALY/guru>
5. Umarovna, T. M. (2024). TA'LIM TIZIMI RAHBARINING FAOLIYATI VA BOSHQARISHDAGI INNOVATSION FAOLLIGI. Formation of Psychology and Pedagogy as Interdisciplinary Sciences, 3(29), 197-201.
6. Juran, J. O planirovanii kachestva. New York: Svobodnaya Pressa, 1988.
7. J. Harrington. Upravlenie kachestvom v amerikanskikh korporatsiyakh. M., "Ekonomika",

1990, s. 272

8. Umarovna, T. M. (2024). TA'LIM TIZIMI RAHBARINING FAOLIYATI VA BOSHQARISHDAGI INNOVATSION FAOLLIGI. Formation of Psychology and Pedagogy as Interdisciplinary Sciences, 3(29), 197-201.

9. Umarovna, T. M. (2024). TA'LIM TIZIMI RAHBARINING FAOLIYATI VA BOSHQARISHDAGI INNOVATSION FAOLLIGI. Formation of Psychology and Pedagogy as Interdisciplinary Sciences, 3(29), 197-201.